

Т. В. Зверко

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЧАСИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Bannikova, Kateryna and Mykhaylyova, Kateryna (2024). *Organisational Culture as a Tool for Shaping Human Capital in Times of Uncertainty*, Volume 1: *Organisational Culture: Theory for Practical Applications*. Monograph. Kharkiv: PUA Publishing, 172 p.

Монографія “*Organisational Culture as a Tool for Shaping Human Capital in Times of Uncertainty*” є важливим науковим джерелом для України в сучасних умовах, коли країна проходить через значні зміни та виклики. У часи невизначеності та глобальних криз організаційна культура стає одним із ключових інструментів для формування людського капіталу, що є основою розвитку будь-якої держави.

В останні роки Україна переживає структурні зміни в політиці, економіці, культурі, пов’язані як із внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та установ необхідне переосмислення підходів до управління людським капіталом. Монографія акцентує увагу на тому, як за допомогою організаційної культури можна створювати сильні команди, підвищувати рівень мотивації та забезпечувати ефективне функціонування організацій навіть у нестабільних умовах.

Воєнні дії в Україні створили безпрецедентні виклики для бізнесу, державних установ та громадянського суспільства. Підприємства стикаються з необхідністю адаптації до умов, коли існує постійна загроза для безпеки, ресурси обмежені, а стрес і невизначеність стали повсякденною реальністю. Як зазначається у монографії, організаційна культура в цих умовах може стати потужним інструментом для збереження єдності, підтримки морального духу співробітників і швидкого реагування на зміни.

У сучасній науковій літературі тема організаційної культури під час воєнних дій залишається недостатньо дослідженою. Саме тому такі

праці, як ця монографія, важливі для глибшого розуміння того, як управляти людським капіталом в умовах кризи, зокрема військових конфліктів. Це може допомогти українським організаціям краще підготуватися до непередбачуваних викликів і зберегти свою ефективність.

Глобальні зміни на міжнародних ринках, які відбуваються внаслідок війни, санкцій, порушень ланцюгів постачання і переорієнтації економік, також створюють нові виклики для українських підприємств. Організаціям необхідно переглядати свою стратегію та культуру, щоб залишатися конкурентоспроможними на міжнародному ринку. В умовах динамічного міжнародного середовища важливими стають такі цінності, як гнучкість, інноваційність та швидкість адаптації до змін.

Україна активно інтегрується у світову економічну систему, зміцнюючи міжнародні контакти та співпрацюючи з країнами ЄС, США та іншими партнерами. Для успішної взаємодії на міжнародному рівні важливо розуміти і розвивати сучасні підходи до управління людським капіталом, які враховують крос-культурні аспекти та потребу в гнучкості. Монографія пропонує інструменти, що дозволяють організаціям адаптуватися до глобальних викликів і залишатися конкурентоспроможними на міжнародній арені.

Монографія пропонує теоретичні й практичні підходи до формування такої організаційної культури, яка може допомогти організаціям в Україні адаптуватися до нових економічних реалій. Це є ключовим елементом для ефективного управління людським капіталом, особливо в умовах, коли країна прагне інтегруватися у світові ринки після значних потрясінь.

Формування організаційної культури, що ґрунтується на чітко визначених цінностях, є надзвичайно важливим для ефективного функціонування підприємств та установ в Україні. У сучасних умовах війни та післявоєнної відбудови потреба в організаціях, які здатні швидко реагувати на зміни, мотивувати своїх працівників та дотримуватися етичних норм, стає надзвичайно актуальною. Монографія досліджує саме ті цінності, які сприяють створенню сильного людського капіталу та забезпечують стабільність у часи невизначеності.

Для розвитку наукового потенціалу України та підготовки нових фахівців у галузі управління людським капіталом, книги на кшталт цієї є незамінними у навчальному процесі. Вони пропонують сучасні концепції та інструменти, які можуть бути застосовані в реальних умовах українських організацій. Використання монографії в науковій роботі сприятиме дослідженню нових шляхів розвитку людського капіталу, а в освітньому процесі - підготовці студентів до викликів майбутнього.

Отже, монографія *“Organisational Culture as a Tool for Shaping Human Capital in Times of Uncertainty”* є важливим внеском у розвиток управлінської думки в Україні, особливо в умовах сучасних економічних і соціальних викликів. Вона надає цінні інструменти та знання для покращення управління людським капіталом та зміцнення організаційної культури, що є ключем до успішного майбутнього. Ця монографія дає українським науковцям, студентам і практикам необхідні знання та інструменти для дослідження і впровадження нових підходів до управління людським капіталом в умовах сучасних глобальних викликів.